

Peer Review Report

PEER REVIEW REPORT FOR:

Hemais, M. W., Quintão, R. T., & Barros, D. F. (2024). Education by the Escola Nacional Florestan Fernandes as transmodernization from capitalist consumerism. *Revista de Administração Contemporânea*, 28(2), e230270. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2024230270.en>

HOW TO CITE THIS PEER REVIEW REPORT:

Hemais, M. W., Quintão, R. T., Barros, D. F., & Suarez, M. (2024). Peer review report for: Education by the Escola Nacional Florestan Fernandes as transmodernization from capitalist consumerism. RAC. *Revista de Administração Contemporânea*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11061301>

REVIEWERS:

 Maribel Suarez (Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPEAD, Brazil)

The other reviewer did not authorize the disclosure of his/her report.

ROUND 1

Reviewer 1 report

Reviewer: Maribel Suarez

Date review returned: December 19, 2023

Recommendation: Major revision

Comments to the authors

Eu agradeço aos autores pela oportunidade de ler o artigo e assim conhecer esse projeto tão singular da Escola Nacional Florestan Fernandes. Como proposto pelo trabalho, este representa efetivamente uma abertura para refletir como novos modelos de educação promovem a autodefesa e a transformação das discussões consumeristas.

O artigo faz uma escolha muito adequada de se utilizar do trabalho de Paulo Freire, como lente teórica, já que se encontra profundamente enraizado na própria proposta fundadora da ENFF.

Embora acredite que seja muito interessante a abordagem de se aprofundar na análise de conteúdo de um curso oferecido de

modo remoto pela escola, senti falta no artigo de uma perspectiva que fosse além da discussão do conteúdo desse curso, mas também possibilitasse ao leitor compreender o contexto mais amplo, ajudando a constituir a análise sobre o modelo de educação diferenciado da escola. Nessa direção, gostaria de sugerir uma apresentação mais holística a respeito da: 1) escola como uma organização educacional diferenciada; 2) e do curso analisado, contemplando não apenas os aspectos de conteúdo, mas suas dinâmicas de aprendizado de forma integral.

Assim, gostaria de sugerir que o trabalho trouxesse uma seção adicional em que fosse possível apresentar a história e a estrutura atual de funcionamento da escola. Por exemplo, parece muito interessante conhecer a dinâmica de doações, voluntariado, e modalidades de ensino, que conectam prática/”luta” e teoria e que constituíram o ponto de partida da escola. Como essa iniciativa se organiza atualmente? A pedagogia de engajamento proposta pela escola parece incluir o trabalho dos alunos e professores em diversas atividades, fazendo com que cada um tome para si a construção desse espaço formativo.

Quais são as modalidades de ensino? Falar, por exemplo, um pouco sobre as ofertas de curso presencial e online e das lógicas que organizam essas ofertas. Por exemplo, imagino, que um curso presencial sobre esse tema possibilitaria aos alunos uma (con)vivência com os espaços comunitários, como o refeitório, a biblioteca, os alojamentos, os espaços de plantio, enfim, a conexão com todo ecossistema que circunda o prédio.

Por outro lado, a oferta de cursos online parece alinhada com o esforço da escola de ampliar seu alcance e levar uma formação que alcança públicos diversos, inclusive a audiência internacional. Mas como se transfere a proposta da ENFF para o ambiente virtual?

A pedagogia de Paulo Freire está fortemente centrada nos alunos e nas suas experiências como ponto de partida para as discussões e aprendizados. Como essa ênfase se manifesta nos cursos online?

Em resumo, acho que o artigo pode ajudar o leitor a perceber como a vivência em si da formação, na interação com professores e outros alunos nesse espaço educacional é capaz de mobilizar uma experiência de transmodernidade.

Desejo sucesso aos autores com esse trabalho e aguardo com entusiasmo a leitura de uma nova versão do manuscrito.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Yes

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Yes

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable):. none

Rating:

Interest: 1. Excellent

Quality: 2. Good

Originality: 1. Excellent

Overall: 2. Good

Reviewer 2 report

Reviewer 2 for this round chose not to disclose his/her review report.

Authors' Responses

Caro Prof. Bispo,

Agradecemos a oportunidade de resubmeter o nosso artigo, intitulado “Education by the Escola Nacional Florestan Fernandes as Transmodernization from Capitalist Consumerism” à RAC – Revista de Administração Contemporânea.

Acreditamos que a presente versão, revisada a partir dos comentários de dois revisores(as) e do Editor Associado nos ajudaram a melhorar o nosso manuscrito, tornando nossos argumentos mais sólidos e estruturados. A seguir, indicamos cada um dos comentários feitos pelos revisores(as) e o Editor Associado, e nossas respostas, indicando as modificações que realizamos a partir deles.

Comentários do(a) Revisor(a) 1:

1- Gostaria de sugerir que o trabalho trouxesse uma seção adicional em que fosse possível apresentar a história e a estrutura atual de funcionamento da escola. Por exemplo, parece muito interessante conhecer a dinâmica de doações, voluntariado, e modalidades de ensino, que conectam prática/”luta” e teoria e que constituíram o ponto de partida da escola. Como essa iniciativa se organiza atualmente? A pedagogia de engajamento proposta pela escola parece incluir o trabalho dos alunos e professores em diversas atividades, fazendo com que cada um tome para si a construção desse espaço formativo.

Agradecemos a ótima sugestão de criação de um item específico para podermos falar a respeito da Escola Nacional Florestan Fernandes e os seus cursos. Seguindo nesse sentido, elaboramos o item 6.1, que incorporou tais sugestões ao texto, além dos comentários seguintes feitos pelo(a) Revisor(a) 1.

2- Quais são as modalidades de ensino? Falar, por exemplo, um pouco sobre as ofertas de curso presencial e online e das lógicas que organizam essas ofertas. Por exemplo, imagino, que um curso presencial sobre esse tema possibilitaria aos alunos uma (con)vivência com os espaços comunitários, como o refeitório, a biblioteca, os alojamentos, os espaços de plantio, enfim, a conexão com todo ecossistema que circunda o prédio.

Esta questão foi abordada no item 6.1

3- Por outro lado, a oferta de cursos online parece alinhada com o esforço da escola de ampliar seu alcance e levar uma formação que alcança públicos diversos, inclusive a audiência internacional. Mas como se transfere a proposta da ENFF para o ambiente virtual?

Esta questão foi abordada no item 6.1

4- A pedagogia de Paulo Freire está fortemente centrada nos alunos e nas suas experiências como ponto de partida para as discussões e aprendizados. Como essa ênfase se manifesta nos cursos online?

Esta questão foi abordada no item 6.1

Comentários do(a) Revisor(a) 2:

The authors' responses to the comments of Reviewer 2 for this round were omitted from this report, since the reviewer did not authorize the disclosure of his/her report.

Comentários do Editor Associado

14- Apresentar na introdução como o texto de vocês contribui para debates mais amplos relacionados, por exemplo, aos que estão presentes nas ODS. Isso ajuda os leitores a estabelecerem conexões mais amplas a partir das propostas de vocês. Na conclusão retomar esse ponto e mostrar como o trabalho de vocês pode inspirar novos debates considerando grandes temas sociais;

Agradecemos a sugestão do Editor Associado quanto a relacionarmos mais a nossa discussão a debates mais amplos. Após refletirmos sobre o assunto, acreditamos que haveria uma incompatibilidade de tentarmos relacionar o nosso tema aos presentes nas ODS pois tal tentativa de conciliação de ambas as perspectivas fugiria à proposta decolonial aqui adotada. Afinal, os ODS são baseados em uma perspectiva hegemônica, do Norte Global, e o trabalho realizado pelo MST e a ENFF seriam contra-hegemônicos, do Sul Global. Tentar relacioná-los nos levaria a aproximar epistemologias distintas, algo que imaginamos ser problemático. De qualquer forma, temos confiança de que discutir consumerismo atende ao pedido de relacionarmos o nosso tema a um debate mais amplo, especialmente a partir da forma como abordamos o assunto, baseado em perspectivas decoloniais, que nos fazem discutir consumerismo em uma esfera maior do que uma sobre problemas de consumo entre empresas e consumidores. Como pode ser visto no texto, nosso debate sobre consumerismo engloba discussões geopolíticas, educacionais, organizacionais, sociais e governamentais, entre outras, que acreditamos conter o pedido do Editor Associado.

15- Senti falta de dar mais destaque no texto sobre as relações entre o pensamento freiriano e a administração contemporânea. Isso é importante para inspirar outros autores a utilizarem o pensamento freiriano no campo. Vocês podem ter alguma inspiração a partir do número especial lançado pela Management Learning no ano passado sobre isso. Especialmente na parte final do artigo, seria bom ler mais em como o pensamento freiriano desafia as correntes dominantes da administração e como poderia ser uma administração diferente dessa.

Agradecemos a sugestão do Editor Associado, pois nos permitiu mostrar o quanto que o pensamento de Paulo Freire é importante para nossas práticas em administração contemporânea. Nesse sentido, o seguinte parágrafo foi inserido na conclusão do artigo:

Even though we are here focusing on marketing, we believe the decolonial approaches we engaged with in this paper, particularly those related to Paulo Freire's theorizations, can also bring important insights for contemporary administration. If we look at the way the MST and, specifically, ENFF are run, with its members being greatly involved in their day-to-day activities, sharing responsibilities so a collective consciousness can be reached about how to fight oppression, so strides can be taken towards social advancements, maybe this kind of "non-traditional" organizational arrangement can teach us another way to think of management, based on the realities of the oppressed (instead of the elites), but for the good of all life. And, if this really is a path management academics and practitioners would want to explore, it is imperative we seek Paulo Freire's thoughts as inspiration and discuss them attentively in the field, since this would bring us more clarity as to how much capitalist management practices are oppressive. Efforts are already being made in this sense, showing us how Freire can help us refine management ideals related to sustainability (Dallyn et al., 2024), social change (Cavalcanti and Silva, 2024), and politization (Shoukry and Fatien, 2024). However, there seems to be a lot more contemporary administration can learn from Freire and decolonialism.

Mais uma vez, agradecemos os comentários do Editor Associado e dos(as) Revisores(as) do nosso artigo. Certamente, os avanços que alcançamos são derivados de suas sugestões.

Ficamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Os autores.